

IQTISODIYOTDA MATEMATIK USULLAR

Baymuratova Klara Amangeldievna

QMU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928024>

Annotatsiya. Maqolada matematik modelni tadqiq qilish va o'rganish, yechimni olish va ushbu model asosida olingan natijalarni amaliy qo'llash masalalari muhokama qilinadi.

Tayanch so'zlar: tenglama, mahsulot ishlab chiqarish, sotishdan tushgan daromad, narx bo'yicha ishlab chiqarish, mahsulot hajmining o'sishi, bozorning to'yinganligi, mahsulot narxi, ishlab chiqarish birligi.

MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS

Abstract. The article discusses the issues of research and study of a mathematical model, obtaining a solution and practical application of the results obtained on the basis of this model.

Key words: equation, output, sales revenue, output at cost, output growth, market saturation, output price, unit of output.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исследования и изучения математической модели, получения решения и практического применения результатов, полученных на основе этой модели.

Ключевые слова: уравнение, выпуск, выручка от реализации, выпуск по себестоимости, рост выпуска, насыщение рынка, цена выпуска, единица выпуска.

Iqtisodiyotda matematik usullar, ayniqsa, differensial tenglamalar iqtisodiy, ekologik, demografik, ijtimoiy va fizik amaliy masalalarni yechishda keng qo'llaniladi.

Ayrim real jarayonga taalluqli har qanday masalani matematik tadqiq qilishda quyidagi asosiy bosqichlar ajratiladi: hodisa yoki jarayonning matematik modelini qurish; matematik modelni o'rganish va tuzilgan matematik modelning yechimini olish; ushbu model asosida olingan natijalarni amaliy qo'llash

Xuddi shu matematik model bilan qanday hodisalar yoki jarayonlarni tasvirlash mumkinligini aniqlash ham maqsadga muvofiqdir.

Masalani matematik tadqiq etishning yuqorida bayon qilingan asosiy bosqichlariga muvofiq to'g'ridan-to'g'ri yechish nuqtalarga bo'linadi: aniq masala shartlariga ko'ra differensial tenglama tuzish;

Qoida tariqasida, quyidagi harakatlar ketma-ketligi tavsiya etiladi:

Ushbu hodisada o'zgaruvchan miqdorlarni aniqlang; ularni bog'lovchi qonuniyatlarni (iqtisodiy, jismoniy va h.k.) aniqlash; topiladigan ushbu o'zgaruvchining mustaqil o'zgaruvchisini tanlang; masala shartlaridan barcha miqdorlarni mustaqil o'zgaruvchi, kerakli funksiya va uning hosilalari orqali ifodalash; masala shartlariga va ko'rib chiqilayotgan hodisa tobe bo'lgan qonunga asoslanib, differensial tenglama tuzing; differensial tenglamaning umumiy yechimini topish; tuzilgan differensial tenglamaning dastlabki shartlarini aniqlash; boshlang'ich shartlardan foydalanib, differensial tenglamaning ma'lum bir yechimini toping va natijada yechimni o'rganing.

Keling, qandaydir iqtisodiy muammoning tasvirlangan sxemasini amaliy amalga oshirishni ko'rib chiqaylik.

Muayyan korxonaga uchun ishlab chiqarishning o'sish sur'ati $k = 1,1$ proporsionallik koeffitsienti bilan uning foydasiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional ekanligi aniqlangan. $y(t)$ bu korxonaning mahsuloti bo'lsin.

Mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'zgarish tezligini va mahsulotning $p(y)$ bahosi bo'yicha sotishdan olingan daromadni bog'lovchi tenglamani tuzing, ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan bozor to'yinganligi va mahsulot narxi $p(y)$ sodir bo'ladi. tushadi. Ma'lumki, bir mahsulot birligining narxi shakl funksiyasi bilan beriladi

$$p(y) = 7 - 3y$$

Korxonaning umumiy xarajatlari funksiya bilan ifodalanadi

$$c(y) = 6y + 1$$

$y(t)$ funksiya uchun differensial tenglama tuzing, sharti bilan $y(t)$ funktsiyani boshlang'ich momentda chiqish 100 ga teng bo'ladi.

Keling, ushbu hodisada o'zgaruvchan miqdorlarni o'rnatamiz: vaqt t , chiqish $y = y(t)$, birlik narxi, foyda, umumiy korxonaga xarajatlari, ishlab chiqarishning o'sish sur'ati. Ko'rsatilgan miqdorlarni bog'laydigan qonunlarni aniqlaymiz: ishlab chiqarish tezligi ishlab chiqarishning vaqtga nisbatan hosilasi sifatida aniqlanadi: $\frac{dy}{dx}$; korxonaga daromadi mahsulot birligi narxi va uni ishlab chiqarish intensivligi $y \cdot p(y)$ mahsuloti sifatida aniqlanadi; foyda korxonaga daromadi $y \cdot p(y)$ va umumiy xarajatlari $c(y)$ o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi; Biz mustaqil o'zgaruvchi t ni tanlaymiz; t o'zgaruvchining topilishi kerak bo'lgan funksiya: $y = y(t)$. Masala shartlaridan barcha miqdorlarni mustaqil o'zgaruvchi t , kerakli funksiya $y = y(t)$ va uning hosilasi orqali ifodalaymiz: korxonaga foydasi. ishlab chiqarish sur'ati 1,1 marta foyda.

Biz mustaqil o'zgaruvchi t ni tanlaymiz; t o'zgaruvchining topilishi kerak bo'lgan funksiya: $y = y(t)$. Masala shartlaridan barcha miqdorlarni mustaqil o'zgaruvchi t , kerakli funksiya $y = y(t)$ va uning hosilasi orqali ifodalaymiz: korxonaga foydasi.

$$yp(y) - c(y) = y(5 - 3y) - (6y + 1) = -(3y^2 + y + 1)$$

Mahsulot chiqarish darajasiy' = $\frac{dy}{dt}$. Muammoning shartlariga asoslanib, biz differentsial tenglama tuzamiz:

$$\frac{dy}{dt} = -1,1(3y^2 + y + 1)$$

Differentsial tenglamaning umumiy yechimini o'zgaruvchilarga bo'lish yo'li bilan topamiz:

$$\begin{aligned} -\frac{10}{11} \int \frac{dy}{3y^2 + y + 1} &= \int dt, & -\frac{10}{33} \int \frac{dy}{y^2 + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}} &= \int dt \\ -\frac{10}{33} \int \frac{dy}{y^2 + \frac{1}{3}y + 1} &= -\frac{10}{33} \int \frac{dy}{y^2 + 2y \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{36} - \frac{1}{36}} = -\frac{10}{33} \int \frac{dy}{(y + \frac{1}{6})^2 - \frac{1}{36}} = \\ &= \left| y + \frac{1}{6} = m, dy = dm \right| = -\frac{10}{33} \int \frac{dm}{m^2 - \frac{1}{36}} = -\frac{10}{33} \cdot 3 \cdot \ln \left| \frac{m - \frac{1}{6}}{m + \frac{1}{6}} \right| + C = \\ &= -\frac{10}{11} \ln \left| \frac{6m - 1}{6m + 1} \right| + C = -\frac{10}{11} \ln \left| \frac{6y}{6y + 2} \right| + C \end{aligned}$$

Funkcya umumiy echimi: $y = \frac{e^{-\frac{11}{10}(t+c)}}{3(1 - e^{-\frac{11}{10}(t+c)})}$

Boshlang'ich sharti buyicha $y(0)=100$, hususiy echimini topamiz

$$100 = \frac{e^{-\frac{11}{10}c}}{3(1 - e^{-\frac{11}{10}c})}, e^{-\frac{11}{10}c} = \frac{300}{301},$$

Hususiy echimi: $y = \frac{100e^{-\frac{11}{10}t}}{301 - 300e^{-\frac{11}{10}t}}$

Qaysi vaqtdan boshlab ishlab chiqarish mahsuloti birdan kam bo'lishini aniqlaymiz, ya'ni $y(t) < 1$. Buning uchun tengsizlikni yechish kerak

$$\frac{100e^{-11t/10}}{301 - 300e^{-11t/10}} < 1 \text{ yoki } \frac{100e^{-11t/10} - (301 - 300e^{-11t/10})}{301 - 300e^{-11t/10}} < 0.$$

Bu erda $k = e^{-11t/10}$, $k > 0$. Ikki tengsizlikni hosil qilamiz

$$\frac{400k - 301}{300k - 301} > 0 \quad k_1 = \frac{301}{400}, k_2 = \frac{301}{300},$$

Ratsional tengsizlikning yechimi intervallarni birlashtirish bo'ladi:

$$k \in \left(0, \frac{301}{400}\right) \cup \left(\frac{301}{300}, +\infty\right).$$

$k = e^{-11t/10}$, almashtirishga qaytsak, t- talab qilinadigan vaqt oraliqlarini topamiz.

1) $e^{-\frac{11t}{10}} < \frac{301}{400}$, bu erdan $-\frac{11}{10}t < \ln \frac{301}{400}$, $t > -\frac{10}{11} \ln \frac{301}{400} = 0,258$.

2) $e^{-\frac{11t}{10}} > \frac{301}{300}$, $-\frac{11}{10}t > \ln \frac{301}{300}$ yoki $t < -\frac{10}{11} \ln \frac{301}{300} = -0.003$.

Biz $t > 0$ bo'lgani uchun begona intervalni oldik

Shunday qilib, $t = 0.258$ momentdan boshlab ishlab chiqarish hajmi birdan kam bo'ladi.

REFERENCES

1. S.A. Minyuk., N.S. Berezkina, Differensial tenglamalar va iqtisodiy modellar, 2007 yil
2. Krass M.S., Matematika asoslari va uning iqtisodiy ta'limda qo'llanilishi. M, 2001 yil
3. A.K. Boyarchuk, S.P.Golovach, Differensial tenglamalar misollar va masalalarda T.5, M, 1998.